

РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Эргашева Махсуда Пулатовна

Доктор философии по социологическим наукам, доцент,
ДжГПУ, город Джизак

Аннотация: В данной статье подробно анализируются права женщин, их активность в общественно-политических процессах, условия, создаваемые государством.

Ключевые слова: право, государственная политика, женщины Узбекистана, политическая активность, сфера, гендер

Annotation: This article analyzes in detail the rights of women, their activity in socio-political processes, the conditions created by the state.

Key words: law, state policy, women of Uzbekistan, political activity, sphere, gender

Утверждение о подлинном равноправии женщины и мужчины рассматривается в современном мире как основа социального прогресса, устойчивого развития общества. И не случайно, что это нашло отражение в Основном Законе Республики Узбекистан. Четырнадцатая глава Конституции страны посвящена вопросам регламентации семьи, материнства и детства. Это говорит о том, что в Узбекистане как во многих развитых странах, таким понятиям, как семья, женщина и ребенок, уделяется особое внимание. Всем известно, что за годы независимого развития в стране создана весомая законодательная и организационная база, направленная на усиление роли и статуса женщин, их социальную защиту.

Одним из приоритетов государственной политики страны в годы независимости стала защита интересов женщин. В Узбекистане последовательно внедрялась Национальная программа по улучшению положения женщин в обществе. Комитет женщин Узбекистана является основной движущей силой, обеспечивающей гендерное равенство в стране. В каждом административном территориальном органе оперативно функционируют отделения комитета женщин, возглавляемые заместителем главы администрации по делам женщин. Правительство оказывает постоянную поддержку Комитет женщин Узбекистана. Вопросы женщин и семьи – это ключевая задача, определяющая наш не только сегодняшний, но и завтрашний день. Каждое благое дело в поддержку наших женщин, хранительниц семейного очага, олицетворяющих любовь и беззаветную преданность, завтра,

несомненно, вернется сторицей, – сказал Шавкат Мирзиёев [1,С.1]. Разработка Государственных программ направлены прежде всего на повышение статуса и всестороннюю защиту женщин, активизацию их роли в общественно-политической жизни страны.

Узбекистан один из первых в Центральной Азии ратифицировал Конвенцию ООН "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", присоединился к Конвенциям Международной организации труда "Об охране материнства", "О дискриминации в области труда и занятости" и взял на себя обязательства по проведению политики недискриминации в отношении женщин. Соответственно было укреплено и национальное законодательство, устанавливающее юридическую защиту прав женщин и повышение ее статуса в обществе. Кабинет министров Республики Узбекистан принял постановление «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». В рамках реализации Пятой цели Устойчивого развития Узбекистан разработал девять задач, направленных на «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»[2. themag.uz/p]. Наша республика присоединилась ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений. В стране приняты гендерно-ориентированные законы, более 20 указов и постановлений президента и правительства, регулирующих защиту прав и свобод женщин. Это позволяет прекрасной половине человечества работать эффективней. Как результат, их роль в развитии общества активизируется, и вопросы занятости женщин поэтапно решаются.

Об этом свидетельствуют факты - доля занятости женщин в различных отраслях экономики составляет около 41,3% процента, в том числе в промышленности, в сельском хозяйстве - 44,4 процента. В образовании, культуре и науке этот показатель превалирует над долей занятости мужчин в данных сферах - 72,9 процента, а в здравоохранении составляет 75,3. При этом среди женщин восемь академиков, около 500 докторов наук, более 3000 кандидатов наук, более 271 женщин имеют ученую степень доктора наук (DSc), около 1500 женщин – ученую степень доктора философии (PhD).

Растет и политическая активность женщин Узбекистана. Так, в соответствии с законами "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" и "О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов" при выдвижении кандидатов в парламент страны определена 30 процентная квота для женщин. В составе всех политических партий сегодня действуют "женские крылья" и их политическая активность непрерывно растет.

По итогам выборов, прошедших 26 декабря 2004 года, в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана избрана 21 женщина, что составляет 18 процентов от числа депутатов нижней палаты. В Сенат Олий Мажлиса Узбекистана избрано 15 женщин, что составляет 15 процентов от числа избранных сенаторов. А по итогам следующих выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан состоявшихся 28 декабря 2009 года из числа депутатов в Законодательной палате составляет 22 % женщины, а в Сенате эта цифра составляет 15% и по итогам последних выборов состоявшихся 22 декабря 2019 года из числа депутатов в Законодательной палате составляет 32 %, а в Сенате 25%. Особенно, председателем Сената сегодня является представитель женского пола и это еще раз доказывает о постепенном повышении роли и статуса женщин в обществе и государстве.

Созданы все организационные условия для гармоничного развития женщин. Поворотным в жизни республики и женщин Узбекистана стало утверждение Сенатом Олий Мажлиса на пятнадцатом пленарном заседании 28 мая Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года. Огромная роль женщин в воспитании подрастающего поколения, их активное участие во всех сферах жизнедеятельности общества, в принятии политических и экономических решений на самом высоком уровне. Основой строительства гражданского общества, процветающего государства, где все делается во имя интересов человека, является укрепление института семьи, создание условий для формирования физически и духовно здоровой личности. По инициативе главы государства реализуются направленные на это общереспубликанские программы, постоянно совершенствуется соответствующее законодательство. О признании важности для развития республики защиты интересов женщин и детей свидетельствует то, что после обретения Узбекистаном независимости были ратифицированы две конвенции ООН в этой сфере – «О правах ребенка» и «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».

Комитетом женщин Узбекистана разработаны практические меры по повышению эффективности работы для защиты прав женщин, обеспечению их полноценного участия в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни страны, духовного и интеллектуального роста женщин.

Вместе с тем в стране осуществляется поддержка и стимулирование достижений одаренных девушек в литературе, искусстве, науке, культуре и образовании. Для этого в Узбекистане учреждена Государственная премия имени Зулфии, которая присуждается девушкам в возрасте от 14 до 30 лет.. Сегодня Комитетом женщин совместно с республиканской комиссией по

присуждению Госпремии имени Зульфии проводятся районные и городские этапы конкурса.

Становление в Узбекистане правового государства с сильным гражданским обществом является важнейшим фактором роста общественной и политической активности женщин. И закрепленное равноправие женщин и мужчин в Конституции страны является прочной правовой основой этого процесса.

Литература:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню. 7.03.2022.

2. <https://themag.uz/post/30-znachimyh-reform-za-30-let-nezavisimosti-uzbekistana> 30 значимых реформ за 30 лет независимости Узбекистана